

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	

BO'LAJAK O'QITUVCHINING KASBIY IMIJI

Otanazarova Mohira Xamidbekovna

Buxoro davlat universitetining Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda jamiyatimiz talab qilayotgan, zamon talablariga javob beradigan, yuqori malakali, har tomonlama yetuk bo'lajak pedagog kadrlarning kasbiy imijiga qo'yilayotgan talablar va ularni shakllantirish masalalari yoritilgan. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy imijini shakllantirishning dolzarbligi hamda pedagogning kasbiy imijini takomillashtirishda e'tibor berilishi lozim bo'lgan jihatlar haqida tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, imij, shaxsiy fazilat, kasbiy fazilat, notiqlik, ijodkorlik, tanqidiy baho, ilmlilik, metodika, adolat.

Abstract: The article discusses the current demands of our society and the requirements placed on the professional image of our highly qualified future pedagogues who meet contemporary expectations. It highlights the significance of shaping the professional image of future teachers and provides recommendations on aspects to be considered in enhancing the pedagogue's professional image.

Key words: teacher, image, personal virtue, professional virtue, eloquence, creativity, critical assessment, scholarship, methodology, justice.

Аннотация: В статье рассмотрены требования, предъявляемые к профессиональному имиджу наших высококвалифицированных будущих педагогов, которые отвечают запросам и требованиям нашего общества. Освещена важность формирования профессионального имиджа будущего учителя, а также приведены рекомендации по его совершенствованию.

Ключевые слова: педагог, имидж, личностные качества, профессиональные качества, красноречие, креативность, критическая оценка, ученость, методология, справедливость.

KIRISH

Yurtimizda amalga oshirilayotgan ta'lim-tarbiya sohasidagi strategik vazifalarning asosiy yo'nalishi mustaqil fikr yurita oladigan, jamiyat va shaxs manfaatlarini uchun zarur bo'ladigan rivojlanish istiqbollari aniq belgilaydigan mutaxassislar tayyorlash masalalariga qaratilganligi bilan tavsiflanadi. Bugungi kunda o'qituvchilar ta'lim-tarbiya jarayonida har tomonlama o'quvchilarga o'rnak bo'la olishi va ularni bilim olishga undashi lozim. Shu nuqtai nazardan, jamiyatimizda pedagoglarning tayyorgarligi borasida ham muhtaram Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Jamiyatning eng dolzarb muammolarini yuqori saviyali mutaxassis kadrlar hal etishi, ularning kasbiy bilimdonligi, professional kompetentligi, yuksak mahorati, boy ma'naviy-axloqiy qiyofasi, madaniy saviyasiga bog'liq ekanligi isbot talab qilinmaydigan holatdir" ^[1].

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji ta'lim jarayonida uning pedagogik va shaxsiy fazilatlarini ifodalovchi muhim omil sifatida qaraladi. O'qituvchi nafaqat bilim uzatish vazifasini bajaruvchi shaxs, balki o'quvchilar uchun namuna bo'ladigan, ijtimoiy va madaniy ko'nikmalarni shakllantiruvchi hamda psixologik jihatdan ta'sir ko'rsatuvchi shaxsdir. Shu bois o'qituvchining kasbiy imiji uning umumiy ta'lim va tarbiya jarayonidagi muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy ta'limda o'qituvchi nafaqat pedagogik bilimlarga, balki yuksak kasbiy axloqiy va shaxsiy sifatlarga ham ega bo'lishi zarur. Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji uning ta'limdagi muvaffaqiyati, o'quvchilarga bo'lgan yondashuvi, ijtimoiy mas'uliyati va pedagogik faoliyatdagi ishonchligini aks ettiradi. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji, uning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati hamda o'qituvchining shaxsiy va professional fazilatlarini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan omillar tahlil qilinadi.

Kasbiy imijni shakllantirishda o'qituvchining o'zini o'zi tarbiyalashi, jamoada ishlashi, o'quvchilar bilan samarali muloqot olib borishi va ijtimoiy mas'uliyatni his qilishi kabi jihatlar muhim o'rin tutadi. Shu bois bo'lajak

o'qituvchining kasbiy imijini shakllantirish ta'lim tizimidagi samarali o'qitishning poydevori sifatida qaraladi. Maqolada ushbu imijni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan metodlar va amaliy yondashuvlar ham ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda jamiyat har tomonlama yetuk, erkin fikrlaydigan, o'z ustida ishlaydigan, bilimi oshirib boradigan, madaniyatli, go'zal fe'l-atvorga ega, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalana oladigan kadrlarni talab qilmoqda. Shu bois, bunday kadrlarni yetishtirish borasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Har qanday kasbni egallayotgan shaxs, eng avvalo, o'z kasbini sevishi lozim. Kasblar orasida o'qituvchilik kasbi eng muhimlaridan biridir. Bu kasbni egallayotgan bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy imijini to'g'ri shakllantirish orqali jamiyatimizga yetuk kadrlarni yetishtirib berishimiz mumkin. O'qituvchi shaxsini shakllantirish borasida bir qancha pedagog olimlarimiz o'z fikr-mulohazalarini bildirganlar. Dastlab ularning fikrlariga e'tibor qaratamiz.

Kasb-hunar tarbiyasining ijtimoiy-tarixiy asoslari Sharq mutafakkirlari, jumladan, "Ma'mun akademiyasi" deb nomlangan Xorazmdagi ilmiy markaz (IX-XII asrlar) vakillari – Muso Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Zamaxshariy, Burhoniddin Marg'iloniylarning ilmiy mero-sida ham keng yoritilgan. Ular yoshlarga kasbiy ta'lim-tarbiya berish jarayonini shaxsning qiziqishlari, jamiyat talablari va irsiy omillar bilan bog'liq holda ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berganlar.

Kasbga yo'naltirish, kasb tanlash va kasbiy tayyorgarlik masalalari pedagog va psixolog olimlar tomonidan keng doirada tadqiq etilgan bo'lib, ular o'ziga xos yondashuvlarni ilgari suradilar. Jumladan, V.A. Slastenin, N.N. Azizxo'jaeva, J. G'. Yo'ldoshev innovatsion texnologiyalar orqali kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish; Sh.E. Qurbanov, E.A. Seytxalilov, F. Yuzlikaev, N. Muslimov, Sh. Sharipov, N. Egamberdievalar kasbiy ta'limni shaxs, jamiyat va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya asosida yo'lga qo'yish muammolarini o'rganganlar.^[2]

Abu Rayhon Beruniyning o'qituvchi faoliyatiga bergan izohidan ham xulosa chiqarish mumkin. Beruniy yoshlarni o'qitish uchun o'qituvchi tanlashni ota-onaning birinchi va asosiy vazifasi deb bilgan. Uning fikricha, o'qituvchi xushmuomala, rostgo'y, o'z fanini va o'qitish qoidalarini yaxshi biladigan, pokiza, yurish-turishida o'rnak bo'lishi lozim. Agar, – deydi Beruniy, – tarbiyachining o'zi o'rnak bo'lmasa, aytgan gapiga o'zi rioya etmasa, uning talabi va tarbiyasi samarasiz bo'ladi.

Yangi davr pedagogikasining asoschilaridan biri sanalmish Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy va Abdurauf Fitrat asarlarida ham ta'lim-tarbiya va bu jarayondagi o'qituvchining o'rni hamda xizmatlari davrning ijtimoiy-siyosiy hayotidan kelib chiqib, o'ziga xos talqin etilgan.^[3]

Abdulla Avloniy o'qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlariga keng ta'rif berib, tarbiyachining axloqli, odobli, bilimdon, ziyrak, topqir, farosatli, aql-zakovatli bo'lishi ta'lim-tarbiya jarayoni uchun asosiy negiz ekanligini ta'kidlaydi. Shuningdek, ijodiy izlanish, o'qish va kasbiy mahoratni shakllantirish muhim ekanligini uqtiradi.^[4]

Abdurauf Fitrat asarlarida ham ta'lim-tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. U o'qituvchi va tala-balarning o'zaro muloqotini tashkil etish jarayonida eskicha qolipdan chiqib, yangi islohotlar amalga oshirish kerakligini ta'kidlaydi. Fitratning fikricha, buning uchun mudarrisning (eski maktab o'qituvchilarining) nodon-ligiga barham berish, ularning o'qitish usullarini talabalarning individual qobiliyatlariga qarab tubdan o'zgartirish zarur.

Yuqorida qayd etilgan bobolarimizning fikr-mulohazalaridan kelib chiqib, bo'lajak o'qituvchilarimiz o'zida mujassamlashtirishi lozim bo'lgan kasbiy sifatlar va ularning imiji haqida xulosa qilish mumkin. Demak, qadim zamonlardan to bugungi kunga qadar o'qituvchilarga bo'lgan talablar ortib borgan, ammo hech kamaymagan. Buning sababi shundaki, kelajak avlodni tarbiyalovchi, jamiyatning ertangi kuniga javobgar bo'lgan shaxs har tomonlama yetuk bo'lishi lozim. Endilikda zamonaviy pedagogikada bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy imiji qanday ko'rinishga egaligi masalasiga e'tibor qaratamiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji va uning ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida bir necha metodlardan foydalanildi. Avvalo, teoretik tahlil usuli orqali ta'lim sohasidagi ilmiy adabi-yotlar, normativ hujjatlar va ilg'or pedagogik tajribalar o'rganilib, o'qituvchining kasbiy imiji tushunchasiga aniqlik kiritildi. Shuningdek, empirik usullar yordamida bo'lajak o'qituvchilar o'rtasida so'rovnomalalar va intervyular o'tkazilib, ularning kasbiy imijga bo'lgan qarashlari tahlil qilindi. Taqqoslash va qiyosiy tahlil metodi asosida turli mamlakatlardagi pedagogik tajribalar o'rganilib, samarali yondashuvlar aniqlab chiqildi. Bundan tashqari, eksperimental usul orqali ayrim pedagogik texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy imijiga ta'sir etuvchi omillar amaliy tajriba orqali sinovdan o'tkazildi. Yakunda statistik tahlil asosida yig'ilgan ma'lumotlar tahlil qilinib, xulosalar chiqarildi va kasbiy imijni shakllantirishga oid asosiy omillar aniqlandi. Mazkur metodlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy imiji, uning shakllanish jarayoni va ta'lim jarayonidagi roli bo'yicha ilmiy asoslangan natijalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ingliz tilidan “image” so‘zining o‘zbek tiliga tarjimasini “ko‘rinish”, “qiyofa”, “siymo”, “timsol” ma‘nolarini anglatadi. Ushbu tarjimadan kelib chiqib, imij – bu aniq bir insonga munosabat bildirishda insonlarning tafakkurida namoyon bo‘ladigan siyomodir. Imij faqatgina tashqi ko‘rinishgina emas, balki insonning nutqi va muomalasi orqali namoyon bo‘ladigan ta‘lim-tarbiyaviy jihatlarni ham qamrab oladi. O‘qituvchining imiji haqida fikr yuritar ekanmiz, o‘qituvchida mujassam bo‘lmog‘i kerak bo‘lgan xislatlarni sanab o‘tamiz. Fikrimcha, quyida keltiriladigan xislatlar zamonaviy o‘qituvchining imiji bo‘la oladi.

Birinchi: O‘qituvchining nutqi ravon (notiq) bo‘lmog‘i lozim.

O‘qituvchi nutq bildirayotganida uning sof, aniq va ifodali bo‘lishiga e‘tibor berishi kerak. O‘qituvchi ko‘proq bolalar bilan tushuntirish orqali ilm ulashganligi uchun ham notiq bo‘lishi zarur. Nafaqat ilm ulashish, balki o‘quvchilarning tarbiyasiga ham so‘zlar orqali ta‘sir o‘tkaziladi. Fransuz tilshunosi P. Buast: “Gapirayotgan odam ekadi, eshitayotgan odam hosil yig‘adi”, – degan edi. Demak, har bir pedagog yaxshi hosil olishni istasa, o‘quvchilarga jonli nutq bayon etishi, ularni so‘zlari orqali ishonitirishi lozim.

Ikkinchi: O‘qituvchining tashqi ko‘rinishi.

O‘qituvchi o‘quvchilarda ilk taassurotni birinchi bora darsga kirganda uning kiyinishi, o‘zini tutishi va nutqi orqali shakllantiradi. Dastlab, o‘quvchilar albatta, tashqi ko‘rinishga e‘tibor qaratib, baho beradilar. O‘qituvchi nomiga munosib tarzda kiyinish madaniyatiga ham rioya qilishi kerak. Ayollar va erkaklar klassik uslubdagi kiyimlarni tanlashlari maqsadga muvofiqdir. O‘qituvchi turli rang-barang kiyimlardan, ko‘zga tashlanadigan taqinchoqlardan va o‘quvchining diqqatini chalg‘ituvchi ortiqcha bezaklardan foydalanmasligi zarur. Shuningdek, o‘qituvchining dars jarayonida turli ortiqcha yuz mimikalari, qo‘l, oyoq va boshqa harakatlardan foydalanishi darsning ishonarsiz va samarasiz bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Bu holat o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirishiga xalaqit beradi.

Uchinchi: O‘qituvchilarning ilmi bo‘lishi.

O‘qituvchi har bir o‘rgatishi kerak bo‘lgan bilimni ilmiy asosda, dalillar bilan tushuntirib berishi lozim. Ya‘ni, har bir fikri fanda isbotlangan bo‘lishi kerak. O‘qituvchi o‘zining ilmiy dunyoqarashi orqali o‘quvchilarda ham ilmiy dunyoqarashni shakllantirishi, atrofni o‘rab olgan ob‘ektiv borliqni o‘rganishga, bilishga bo‘lgan qiziqishni oshirishi, shuningdek, ularning mustaqil ravishda o‘z ma‘lumotlarini oshirishga va ilmiy tadqiqotlar olib borishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirishi zarur.

To‘rtinchi: O‘qituvchining metodik usullardan foydalana olishi.

O‘qituvchi darsning bosqichlariga e‘tibor bergan holda uni to‘g‘ri tashkil eta olishi, o‘quvchilarni darsga jalb qilish uchun turli didaktik o‘yinlardan, metod va usullardan foydalangan holda dars mashg‘ulotlarini olib borishi kerak. Har bir dars takrorlanmagan holda tashkil qilinishi lozim. Interfaol metodlar o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshirishi, turli didaktik o‘yinlar yordamida murakkab bilimlarning oson o‘zlashtirilishiga va o‘quvchilarning shaxsiy sifatlarining shakllanishi hamda rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bois bo‘lajak o‘qituvchilar metodik bilimlarga ega bo‘lishi talab etiladi.

Beshinchi: O‘qituvchining zamon bilan hamnafas bo‘lishi.

O‘qituvchi doimo o‘z ustida ishlab, o‘qib-o‘rganib borishi, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishi lozim. Bugungi kunda barcha jabhalarga axborot texnologiyalari kirib kelgan, shu jumladan, o‘qituvchilik kasbi ham bundan mustasno emas. O‘qituvchi doimo yangiliklarni o‘rganib, o‘quvchilarga yetkazib, ularni targ‘ib qilib borishi kerak. Chunki bugungi avlod barcha texnologiyalardan foydalana oladi. Shuning uchun ham o‘qituvchi doimiy o‘qib-o‘rganib, o‘quvchilardan bir qadam oldinda bo‘lishi kerak. Faqat shundagina pedagog o‘quvchilarni ishonitira oladi va ularning bilim olishiga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otadi.

Oltinchi: O‘qituvchining ijodkor bo‘lishi.

Har doim yangicha dars o‘tish usullarini yaratib, ularni o‘quvchilarning o‘zlashtirishiga moslashtirgan holda turli metodlarni ishlab chiqishi lozim. Ijodkorlik nafaqat darsni tashkillashtirishda, balki sinfdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil qilishda, turli muammoli yoki qiziqarli vaziyatlar yuzaga kelganda ularga oydinlik kiritishda ham o‘qituvchiga yordam beradigan muhim xislat hisoblanadi. Ijodkor o‘qituvchi tarbiyalayotgan o‘quvchilarda ham turli ijodiy qobiliyatlar rivojlana boshlaydi.

Yettinchi: O‘qituvchining o‘zini tanqidiy baholay olishi.

O‘qituvchi o‘z faoliyatida doimo qandaydir kamchiliklar yuzaga kelmasligi uchun o‘zini tanqidiy tahlil qilib borishi kerak. Shundagina o‘qituvchi o‘z faoliyatida o‘sishga erishadi, chunki u xatolarini to‘g‘rilab boradi va ularni takrorlamaydi. Yuzaga kelgan kamchiliklarni o‘rganib, yangicha usullar yoki yechimlar topgan holda ta‘lim sifatini yanada yaxshilaydi. Sakkizinchi: O‘qituvchining o‘quvchilarga adolatli munosabatda bo‘lishi. Kelajak avlodga ta‘lim-tarbiya beruvchi insonlar uchun eng muhim fazilatlardan biri – adolatli bo‘lishdir. Har qanday vaziyatda ham o‘qituvchi adolat bilan yondashsa, o‘quvchilar ham adolatli bo‘lishga o‘rganishadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda davlatimiz tomonidan ta'limga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu e'tibor va e'tiroflar pedagoglarning o'z ustida yanada ko'proq ishlashi, tinmay izlanishlar olib borishi hamda yosh kadrlarimizning ish bilan ta'minlanishiga imkoniyat yaratmoqda. Bu esa pedagog kadrlarimiz zimmasiga yanada katta mas'uliyat va yangi vazifalarni yuklaydi. Vaqt o'tishi bilan bo'lg'usi o'qituvchilarimizning kasbiy imiji ham takomillashib boraveradi. Yuqorida sanab o'tilgan jihatlardan kelib chiqib aytish mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarimizning kasbiy imijini shakllantirish birgina usul orqali amalga oshuvchi jarayon emas. Jamiyat talab qilayotgan bo'lg'usi pedagoglarimizning kasbiy imijini yaratishda quyidagilarga e'tibor qaratiladi:

- jamiyat talablarini o'rganish;
- o'qituvchilarimizga dunyo ta'lim yutuqlarini o'rganib, ularni o'zbek ta'lim tizimiga moslashtirgan holda tatbiq etish;
- o'rganuvchilarning fikrini o'rganish; o'qituvchi imijini yaratishda doimo bir xil qoidaga amal qilmaslik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabr "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4545884>
2. Pedagogika tarixi / Tuzuvchilar: K. Hoshimov, M. Inomova, S. Nishonova, R. Hasanov. – T.: O'qituvchi, 1996. B. 36–40.
3. Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. – T.: O'qituvchi, 1992. B. 16.
4. G. Xusnidinova. Magistrlik dissertatsiyasi. – Toshkent, 2014.
5. Umumiy pedagogika / Mualliflar: R. A. Mavlonova, N. H. Rahmonqulova, K. O. Matnazarova, M. K. Shirinov, S. I. Hafizov. – T.: Fan va texnologiyalar, 2018.
6. www.ziyonet.uz
7. www.edu.uz
8. www.fayllar.org

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.